

Esdeveniment

El punt de trobada professional
del sector audiovisual
de proximitat

ÀMBITS DEL MAC

ROCA UMBERT
FÀBRICA DE LES ARTS
GRANOLLERS | 14 JUNY 2023

OPINIÓ

LA PROXIMITAT I LA SINGULARITAT, FACTORS CLAU DEL PODCÀSTING

RAÚL TEROL I MARIA GUTIÉRREZ

COORDINADORS DE LA III TROBADA DEL PODCÀSTING A CATALUNYA

El pòdcast és una producció sonora exclusivament dissenyada per a ser consumida en un mercat *online*, àmbit en què la competència és alta i el posicionament és fonamental. És habitual pensar que superar ambdues circumstàncies és una qüestió bàsicament econòmica minimitzant, així, el paper que la creació té en tot aquest procés.

De fet, el seu valor afegit és la idea del que parteix tot projecte, element clau per a iniciar el camí cap a la seva producció. Encara que, en aquesta primera fase, les similituds amb altres continguts són altes, l'anàlisi dels títols que encapçalen la llista dels pòdcasts de més èxit contenen dos factors bàsics: la proximitat i la singularitat. Amb el primer, es busca crear una vinculació emocional des del tractament sonor d'històries que reflecteixen temes universals amb els quals és fàcil identificar-se. Si, a més, es té en compte que majoritàriament els oients els consumeixen en solitud i fent ús dels auriculars, la connexió entre l'autoria i l'oient s'accentua. El segon factor apel·la tant a l'interès i nivell de coneixements que el podcaster té sobre un particular àmbit temàtic com a la seva manera d'abordar-ho, o sigui l'estil personal. La comunitat d'aquests elements faciliten la producció d'un contingut singular que buscarà atreure a consumidors interessats no sols en l'assumpte tractat sinó també en la seva forma.

Segons diversos informes, el consum de pòdcast nadiu creix cada any, com també s'incrementa el temps d'escolta. Totes dues dades són molt significatives per a entendre l'interès que aquest tipus de continguts també desperta entre els operadors de comunicació radiofònica local, però també la incertesa sobre l'impacte entre la seva audiència potencial. Ara bé, la qüestió a plantejar és: els factors proximitat i singularitat són aliens a l'entorn local? La resposta és no, ja que la proximitat física, però també emocional és una de les seves forteses, de la mateixa manera que la singularitat, especialment aplicada als continguts.

El programa del MAC 2023 ha estat elaborat per la Comissió de Continguts, constituïda pel **Clúster Audiovisual de Catalunya**, la **Xarxa de Comunicació Local**, l'**Observatori de la Ràdio a Catalunya** (GRISS-UAB) i el **Mercat Audiovisual de Catalunya**

EQUIP GENERAL

MAC 2023

Cap de continguts: Lau Delgado

Coordinador general: Carles Riobó

Responsable de Comunicació: Pol Purgimon

Coordinador Fira MAC: Artau Bellavista

Producció: Susanna Cabiscol

Secretaria tècnica Premis de Comunicació Local: Carlota Martí

Coordinació tècnica: Roger Franch i Francesc Vivas (R-Media)

Administració: Sergi Cortés i Montse López

COMISSIÓ DE CONTINGUTS

Coordinadors del programa XAL: Marc Melillas i Joan Catà

Coordinador del programa de l'Observatori de la Ràdio a Catalunya: Josep Maria Martí

Coordinador del Clúster Audiovisual de Catalunya: Eduard Gil

EQUIP DE L'OBSERVATORI DE LA RÀDIO A CATALUNYA (GRISS-UAB)

Direcció: Josep Maria Martí

Coordinadors del programa: Raúl Terol i Maria Gutiérrez

Infraestructura: Servis Complet

Mobiliari: AH Rental

Coordinadors d'infraestructures de Roca Umbert: Daniel Guixé i Joan Santugini

Coordinadora d'espais de Roca Umbert: Manuela Arias

Infraestructura Roca Umbert: Jordi Rovira i Xiscu Pérez

Infraestructura del plató del Centre Audiovisual: Produccions Planetàries

Disseny d'espais i assessorament tècnic: Kokudev-Padilla Taller d'Arquitectura (Anna Padilla i Valentin Kokudev) i Igloo (Alexandra Barrachina)

Sonorització i luminotècnia: Ara So

Personal de suport: Dimas

Realització *streaming*: Juanjo Bermejo / Christian Perales

Personal eventual: Doble Via / Produccions Planetàries

Presentadora: Gemma Permanyer

Presentadora MAC Sessió: Mar Casanovas

Disseny gràfic: Oriol Frias

Fotografia: Meri Farnell

Càtering i servei de bar: Bar de Roca Umbert

Seguretat: Protecta Seguridad

Contacte: Avinguda Prat de la Riba, 77 Tel. 93 861 49 41.

www.audiovisualmac.com

L'organització del Mercat Audiovisual de Catalunya no ha de compartir forçosament les opinions expressades pels participants ni els continguts de les sessions programades.

Audiovisual MAC

@audiovisualMAC

Mercat Audiovisual de Catalunya

[instagram.com/macgranollers](https://www.instagram.com/macgranollers)

